

Análisis de factibilidad económica de una Apps para determinar control de producción en tiempo real

A.D. Hernández Vargas^{1}, G. Robles Calderón¹, J.A. Reyes Martínez², G.E. Romero Peralta²
¹Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México
²Estudiante de ingeniería en Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
*almadhvargas@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se presenta en este artículo el estudio de factibilidad para el diseño de una Apps, la cual consta de 4 módulos, donde se podrá determinar la optimización y control de información del proceso de producción. Para ello se realizó un estudio de mercado y un análisis financiero, con el propósito de determinar la viabilidad de la idea de negocio por medio de la evaluación económica y financiera. Mediante el análisis de mercado se analizó una demanda potencialmente insatisfecha por falta de información para la toma de decisiones. La fase económica se centró en encontrar la inversión inicial, los ingresos y los gastos que se reflejan en los estados financieros. Finalmente, la evaluación económica que mostro la viabilidad financiera, se sustentó mediante métodos convencionales de evaluación como valor presente neto y la tasa interna de retorno. Los resultados obtenidos arrojan que es viable con un periodo de recuperación de 28 meses.

Palabras clave: *viabilidad, Información, Apps*

Abstract

This article presents the feasibility study for the design of Apps, which consists of four modules, where you can determine the optimization and control of information of the production process. To this end, a market study and financial analysis were carried out, with the purpose of determining the feasibility of the business idea through economic and financial evaluation. The market analysis analyzed a potentially dissatisfied demand for lack of information for decision-making. The economic phase focused on finding the initial investment, revenues and expenses reflected in the financial statements. Finally, the economic assessment showing financial viability was supported by conventional methods of assessment such as net present value and internal rate of return.

Keywords: *Viability, Information, Apps*

Introducción

En la actualidad el uso intensivo de las tecnologías ha incursionado en todos los ámbitos, sobre todo en las empresas que requieren sistemas de información confiables que permitan la toma de decisiones adecuadas para generar utilidades a corto plazo. Es por ello que los empresarios deben adaptarse a los continuos cambios que ha generado la industria 4.0.

En el entorno económico en el que se mueven, la carencia de un sistema de gestión de información, no les permite enlazar la planificación, con las tareas diarias que realiza el negocio, lo que las obliga constantemente a "utilizar lo que se tiene" la mayor parte del tiempo.

Es por ello que DTOLTEK SA DE CV, una empresa del ramo metal-mecánica establecida en el 2007 dedicada a la fabricación de herramientas y refacciones para la industria automotriz, con 15 años de experiencia, en el diseño, fabricación, mantenimiento y puesta en marcha de los medios de producción de partes automotrices, donde debido a la experiencia y calidad en el empeño de sus labores ha obtenido trabajos de diseño para marcas reconocidas de automóviles y ensambladores, entre las que destacan Benteler de México, industrias Norm SA de CV y Volkswagen, ello le ha permitido incrementar sus ventas y por ende las utilidades del negocios, es por ello, que al tener más trabajo y mayor responsabilidad es menester que deba implementar un sistema de gestión

Para iniciar con esta investigación se reunieron el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (TecNM) y la empresa DTooltek, SA de CV, realizaron lo que X. González y J.R. Rodríguez, [6] llaman un proyecto de inteligencia de negocios, que se basa en el poder construir en base a las necesidades de la empresa una solución personalizada, para ello siguieron los pasos que se muestran en la figura 2, detectando la necesidad de obtener datos integrales en tiempo real que le permita conocer los costos reales de los nuevos productos solicitados, la información que obtuvieron sirvió de base para preparar la viabilidad económica de la Apps.

Fig. 2 Proceso de inteligencia de negocios

Planteamiento de soluciones

En esta etapa tuvo lugar la segmentación de mercado, para poder encontrar si es viable la propuesta, se llevó a cabo la recolección de datos. Para conocer de primera mano las necesidades, se desarrolló un Focus Group con personas que han tenido experiencia gerencial al interior de empresas en diferentes sectores de la administración, que están al tanto de problemas y necesidades de información. El tipo de muestra es aleatorio simple, el instrumento que utilizado es la encuesta diseñada en formularios Google, la cual presenta diferentes tipos de preguntas de forma cerrada o de opción múltiple a la muestra representativa. A decir de Benassini [2] los cuestionamientos están en función de la profundidad de la entrevista, la cual se estructura de la siguiente manera:

1. Preguntas no estructuradas o abiertas (perfil)
2. Preguntas del tema de investigación (propósito)
3. Preguntas de cierre (clientes posibles)

Muestra:

TARGET (unidades empleadoras)

Empresas del sector público y privado que se encuentren ubicadas en los Municipios de influencia del Tecnológico Superior de Teziutlán.

Para determinar el tamaño de la muestra se consultó la página www.inegi.gob.mx y obtener la población objetivo.

$$n = \frac{Z^2(p)(q)(N)}{e^2(N-1) + Z^2(p)(q)}$$

$$n = \frac{1.96^2(2343)(0.5)(0.5)}{0.05^2(2343-1) + 1.96^2(0.5)(0.5)} = 330$$

Pregunta	Respuesta	Frecuencia
1. Realiza actividades dentro la administración	Si	95
	No	5
2. Conoce el uso del internet	Un poco	21
	A veces	23
	Si lo utilizo	45
	No se utilizarlo	11
Preguntas no estructuradas (perfil)		
3. Utiliza algún tipo de software	Si	85
	No	15
4. Tiene conocimiento completo del funcionamiento del software que posee	Si	45
	No	55

5. Con que frecuencia utiliza la información del software que posee	Todo el tiempo	52
	A veces	27
	Cada mes	14
	Nunca	7
6. Cuando requiere información a quien se la solicita	Al contador	48
	Al administrador	29
	A la secretaria	15
	Yo la busco	8
7. La información que obtiene es suficiente y útil	Si	45
	No	32
	A veces	23
Preguntas del tema de investigación (propósito)		
8. Si pudiera tener un software personalizado, lo compraría	Si	74
	No	26
9. Porque compraría un software personalizado	Porque cualquier persona con conocimientos básicos lo podría utilizar	30
	Por la información que me proporcionaría	45
	Por su funcionalidad	25
Preguntas de cierre (clientes posibles)		

Resultados y discusión

Al seleccionar la forma de aplicación del instrumento utilizando la técnica de encuesta electrónica a las personas que laboran en las áreas administrativas de diversas partes del municipio y del estado de Puebla. La ventaja de recurrir a este medio radica en que los encuestados solo pueden elegir una respuesta a cada pregunta y no pueden dejar de responder a alguna de ellas. Como consecuencia son más completas y ofrecen comodidad a quien las responde.

La encuesta arrojó los siguientes resultados de las 330 personas que representan el 100% del mercado objetivo puede observar en los ítems que representan el perfil de los entrevistados, están familiarizados con el uso del internet lo cual representa un avance en el uso de tecnologías de la información que se requieren dentro de las organizaciones.

De los ítems que representan el objetivo de la encuesta, 85% (280 personas) utilizan un software comercial, sin embargo, no conocen su funcionalidad total como lo explica el 55% (331 personas), en la pregunta 5, "Con qué frecuencia utiliza la información del software que posee", como muestra la tabla 1. el 52% (171 personas) necesitan estar informadas de las situaciones que se presentan en la empresa, esto fue de gran ayuda para poder dar seguimiento al estudio de mercado.

Tabla 1. Pregunta 5

Número de encuestados	Uso de información del software	Porcentaje	Encuestados
330	Todo el tiempo	52%	171
330	A veces	27%	89
330	Cada mes	14%	46
330	Nunca	7%	24

Fuente: propia

En la pregunta 6, las personas que se desean conocer información presentan problemas para encontrarla dentro del sistema que usan, por lo cual solicitan la ayuda en primer lugar al contador de la empresa con un porcentaje del 48%, seguida por el administrador con un 29%, ya que al no comprender adecuadamente su utilización deben recurrir a terceras personas para obtener la información necesaria, esto, según los encuestados representa pérdida de tiempo y retraso en la toma de decisiones.

Tabla 2. Pregunta 6

Número de encuestados	Requerimiento de información	Porcentaje	Encuestados
330	Contador	48%	158
330	Administrador	29%	96
330	Secretaria	15%	50
330	Yo la busco	8%	26

Fuente: propia

Como se observa en las respuestas de la información útil y suficiente, es importante analizar que el 32% no la tiene adecuadamente, mientras que la 23% la recibe incompleta, lo que representa una población insatisfecha, por la falta de sustento a las operaciones que realiza, lo que se considera útil para la aceptación de la viabilidad del proyecto de estudio.

Tabla 3. Pregunta 7

Número de encuestados	La información que se obtiene es útil y suficiente	Porcentaje	Encuestados
330	Si	45%	148
330	No	32%	105
330	A veces	23%	77

Fuente: propia

De acuerdo con el estudio de mercado que se realizó, la aceptación de tecnología en las empresas fue favorable ya que, al no contar con información suficiente para la toma de decisiones diarias, tienen constantes lagunas que no permiten ser competitivos en el campo laboral.

Análisis financiero

De acuerdo con la propuesta de Ramírez [3], el análisis económico consiste en expresar en términos monetarios, los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. Tiene una secuencia sistemática que permite analizar los pasos en forma ordenada.

Sueldos del personal operativo

Los cálculos fueron elaborados a partir del 01 de enero del 2019, establecidos por la Comisión Nacional de salarios mínimos. Se consideró un análisis estimativo por analogía de lo que se invertiría si lo realizará una empresa especializada en el ramo, esto con la finalidad de determinar el costo de la mano de obra.

Tabla 4. Sueldos

Puesto	Cantidad	Individual	Mensual	Sueldos anuales totales
Director del proyecto	1	310.00	6,200.00	43,400.00
Analista de sistemas	1	240.00	4,800.00	33,600.00
Administrador de base de datos	2	240.00	4,800.00	33,600.00
Configuradores	1	220.00	4,400.00	30,800.00
Programadores	1	220.00	4,400.00	30,800.00
Total			24,600.00	172,200.00

Energía eléctrica. Se calcula en base en las especificaciones técnicas individuales de cada equipo de cómputo que se utilizara para el proyecto, considerando las tarifas vigentes de la Comisión Federal de Electricidad. Se tomó una tarifa por hora de 0.926 por hora

Tabla 5. Consumo de energía eléctrica del proyecto

Equipo	Cantidad	horas de uso	consumo por hora	consumo (watts)	
				Por equipo	Total
Tablet	1	950	0.926	879.7	879.70
Computadora de escritorio	2	1400	0.926	1296.4	2,592.80
Computadora Lap Top	2	2850	0.926	2639.1	5,278.20
		5200			8,750.70

El costo de mantenimiento, según las indicaciones del proveedor, es del 4% sobre el valor total del equipo de cómputo, esto es \$ 61,500.00, correspondiendo \$2,460.00 anuales.

Inversiones iniciales y totales.

Para poder realizar el desarrollo de la Apps es necesario contar con el equipo necesario, se consideró la compra de la inversión inicial, y el costo de operación total, como se muestran en las siguientes tablas 6 y 7

Tabla 6. Inversión inicial

Equipo	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Tablet	1	1,500.00	1,500.00
Computadora de escritorio	2	9,000.00	18,000.00
Computadora Lap top	2	21,000.00	42,000.00
Software	1	12,000.00	12,000.00
		43,500.00	73,500.00

Tabla 7. Costo de operación total

concepto	importe
Sueldos	172,200.00
Energía eléctrica	8,750.70
Mantenimiento	2,640.00
Costos indirectos de fabricación	5,560.00
Depreciación	18,450.00
Total	207,600.70

Depreciaciones

De acuerdo a la NIF C-6, define a la depreciación como la distribución sistemática y racional del monto depreciable de un componente a lo largo de su vida útil.

Punto de equilibrio

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a los costos fijos y variables. Suponiendo que presten servicios de almacenamiento de datos, se considerara lo siguiente:

Costos fijos mensuales		Costos variables mensuales		Precio de venta
Descripción	Importe	Descripción	Importe	
Sueldos	14,350.00	Energía eléctrica	729.17	2,266.00
Mantenimiento	220.00	CIF	<u>463.33</u>	
Depreciación	<u>1,537.50</u>		1,192.50	
Total	16,107.50			

$$PE = \frac{16,108}{2,266 - 1,193} \quad 15$$

Figura 3. Punto de equilibrio

Como ya se conocen el Punto de equilibrio, es necesario planear las ventas, para obtener los presupuestos necesarios para llegar al Estado de Resultados Presupuestado (tabla 8),

Tabla 8. Estado de resultados presupuestado

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO	
Ventas	407,880
costo de Ventas	
Utilidad de la operación	407,880
Gastos de operación	207,601
Utilidad de la operación	200,279
impuestos	80,112
utilidad neta	120,168

Viabilidad económica

Basándose en los resultados obtenidos se puede observar que de acuerdo a los ingresos que se obtuvieron en el 2019, en la proyección de 5 años, se han generado utilidades, (tabla 9)

Tabla 9. Estados de resultados proforma

	Estados de Resultados Proforma					
	0 2019	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024
Ventas	407,880	444,363	483,755	526,274	572,155	758,105
Costo de Ventas	-	-	-	-	-	-
utilidad Bruta	407,880	444,363	483,755	526,274	572,155	758,105
Gastos de operación	189,151	266,618	290,253	315,765	343,293	454,863
gastos por depreciación	18,450	18,450	18,450	6,150		-
utilidad del ejercicio	200,279	159,295	175,052	204,360	228,862	303,242
impuestos	80,112	63,718	70,021	81,744	91,545	121,297
utilidad neta	120,168	95,577	105,031	122,616	137,317	181,945

Tasa interna de retorno (TIR) y Valor Presente Neto

Para poder determinar la viabilidad de la Apps se realizaron los cálculos necesarios, en base a los flujos de efectivo operativo (ver tabla 10), obteniendo un resultado de TIR 34%, Valor Presente Neto de \$ 23,360 y periodo de recuperación de 28 meses. La tasa mínima aceptable de rendimiento de los accionistas es de 15.22%, por lo cual se acepta el proyecto de la construcción, implementación y puesta en marcha de la Apps, esto va a contribuir de manera positiva en las operaciones normales de la empresa.

Tabla 10. Flujos de efectivo

INVERSIÓN INICIAL	2020	2021	2022	2023	2024
- 293,100.00	114,027	123,481	128,766	137,317	181,945

Las evidencias de trabajo de la fase de construcción de la Apps se muestran a continuación en la figura 3

Figura 3. pantallas principales codificadas para la aplicación de la Apps

Trabajo a futuro

Al verificar la viabilidad de la Apps, el siguiente paso es el diseño, implementación y puesta en marcha los 4 módulos de la idea de negocio. Se pretende que la aplicación de desarrollo de software pueda ser comercializada en otras empresas del mismo ramo y/o industrias de la región que realicen operaciones similares o que requieran integración a la industria 4.0, Para la protección de trabajo se iniciaran los tramites de derechos de autor.

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos por medio del estudio de mercado y el análisis financiero, si es factible la construcción de la Apps, la cual permitiría satisfacer las necesidades de información en tiempo real y de esa manera contribuir al desarrollo y mejora continua de las actividades diarias. Cuando se desarrolló la evaluación económica y financiera de la investigación se determinó que el valor presente neto es mayor que cero y la tasa interna de retorno es aceptable con un 34%. Finalmente, el periodo de recuperación de la inversión es de 28 meses, que es un periodo favorable para la empresa.

Referencias

- [1] Hernández, R. Fernandez, C. & Baptista M., Metodología de la investigación, México: Mc Graw-Hill/ Interamericana Editores, SA de CV, 2014.
- [2] M. Benassini, Introducción a la investigación de mercados, México: Pearson, Educación , 2009.
- [3] D. R. Padilla, Contabilidad Administrativa, México : Mc Graw Hill.
- [4] G. Baca, Evaluación de proyectos, México: McGraw-Hill, 2013.
- [5] L. & Z. C. Gitman, Principios de administración financiera, México: %Pearson , 2012.
- [6] X. y. J. Rodríguez, ¿Cómo planificar un proyecto de inteligencia de negocios?, Barcelona: Editorial Oberta UOC Publishing SL, 2016.